

O IBGE COMO FONTE DE DADOS E DE INFORMAÇÃO EM PESQUISAS CIENTÍFICAS: ANÁLISE DE DOCUMENTOS CITANTES AO ÓRGÃO NA SCOPUS ENTRE 1993 E 2024

Autoria: Lucas George Wendt¹, Priscila Machado Borges Sena², Maurício Coelho da Silva³

Afiliação: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto Brasileiro de Informação Científica e Tecnológica, Universidade Federal de Santa Catarina

Temática: Outros temas relacionados à Gestão da Informação

Palavras-chave: IBGE, Dados estatísticos, Dados geográficos, Estatísticas oficiais, Bibliometria

[Trabalho aceito para o evento Infosfera 2025 – Congresso de Gestão da Informação na Esfera Pública, porém não apresentado.](#)

Introdução

A produção de conhecimento científico depende, em grande medida, da disponibilidade, qualidade e confiabilidade das fontes de dados utilizadas pelos pesquisadores. No caso do Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ocupa posição central como uma das principais instituições produtoras de estatísticas, levantamentos geográficos e informações socioeconômicas, amplamente utilizadas em pesquisas acadêmicas. Seus levantamentos e censos, como o Censo Demográfico, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) e diversas pesquisas econômicas, consolidaram-se como referências importantes para análises científicas em múltiplas áreas do conhecimento..

Apesar dessa centralidade, ainda são escassas as investigações que buscam compreender em quais condições o IBGE é citado e apropriado como fonte de dados e de informação em publicações científicas. Essa lacuna não é apenas de natureza bibliométrica, mas também de Justiça Informacional, uma vez que revela potenciais assimetrias no acesso, uso e reconhecimento dos dados públicos, dimensões fundamentais para a consolidação de práticas democráticas e inclusivas no campo da ciência.

Este trabalho busca responder a essa questão a partir de uma análise bibliométrica dos documentos citantes ao instituto, indexados na base Scopus, de modo a evidenciar não apenas

¹ Mestre em Ciência da Informação, UFRGS

² Doutora em Ciência da Informação, UFSC

³ Doutorando em Ciência da Informação, UFSC

o impacto científico do IBGE, mas também os desafios e oportunidades de promoção da equidade informacional no uso de suas estatísticas.

Justificativa

A análise do emprego do IBGE em pesquisas científicas apresenta relevância em três dimensões interconectadas, em consonância com a temática do Infosfera 2025. Primeiramente, no âmbito da comunicação científica, permite compreender como dados institucionais se transformam em informação circulante no meio acadêmico, especialmente em contextos marcados por métricas e cientometria, em que práticas de citação documentam disputas sobre legitimidade e autoridade.

Em segundo lugar, sob a ótica da política científica e tecnológica, mapear o uso do IBGE possibilita dimensionar o impacto social e acadêmico de uma instituição pública estratégica para o Brasil. Esse diagnóstico subsidia reflexões sobre financiamento, acesso e difusão dos dados, em sintonia com agendas de ciência aberta e reuso de dados.

Por fim, o estudo ancora-se no referencial da Justiça Informacional, entendida como busca por equidade no acesso, participação e reconhecimento dos sujeitos no ecossistema informacional (Johnson, 2018; Mathiesen, 2015; Smith, 2001). Como destacam Silva et al. (2022), essa perspectiva orienta a Ciência da Informação na superação de assimetrias estruturais; Sena (2023) acrescenta que demanda ações como letramento estatístico e fortalecimento da diversidade na produção científica.

Assim, investigar o uso do IBGE como fonte de dados permite revelar tanto sua centralidade científica quanto desigualdades de acesso e uso, dialogando com os debates do Infosfera 2025. Os objetivos são: a) identificar palavras-chave recorrentes; b) caracterizar periódicos que concentram publicações; c) descrever países que mais citam o IBGE; e d) mapear áreas do conhecimento envolvidas.

Criado em 1936, o IBGE consolidou-se na produção de estatísticas e levantamentos geográficos. Seu Censo Demográfico, realizado desde 1940, tornou-se referência central. Hoje, suas bases digitais alimentam organismos internacionais como ONU e OCDE (IBGE, 2025, texto digital).

Percurso metodológico

A presente pesquisa adota uma abordagem bibliométrica, com foco na análise das referências bibliográficas de artigos científicos que mencionam o IBGE nas referências. A escolha pela bibliometria justifica-se por seu potencial de mapear quantitativa e qualitativamente a circulação de dados e informações no sistema de comunicação científica global.

A pesquisa adota uma abordagem bibliométrica para analisar referências de artigos que citam o IBGE, visando compreender a circulação de seus dados no sistema científico global. Os Estudos Métricos da Informação, conforme Oliveira e Grácio (2011), utilizam recursos quantitativos para avaliar a produção científica. Spinak (1996) diferencia bibliometria, librometria, informetria e cienciometria, destacando suas aplicações específicas. Com o crescimento da produção científica e o uso da internet, os EMI desenvolveram métodos, leis e softwares para explicar o comportamento da literatura. Assim, a bibliometria, segundo Guedes e Borschiver (2005) e Nogueira (2023), constitui ferramenta estratégica para análise e gestão da ciência.

A base de dados escolhida foi a Scopus, uma das mais amplas e multidisciplinares bases de indexação científica. Em 28 de agosto de 2025, foi realizada uma busca exploratória nas seções de título, resumo e palavras-chave, utilizando os termos “IBGE” e “Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística”, recomendados pelo órgão para a emprego citações de dados e informações (IBGE, 2025, texto digital). Essa estratégia retornou cerca de 1 mil resultados, demonstrando a pouca a visibilidade do IBGE nesses campos textuais.

A busca foi ajustada para priorizar referências bibliográficas, onde o IBGE é mais citado como fonte de dados do que como objeto de pesquisa. A estratégia final utilizou *REF(IBGE OR "Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística") AND (LIMIT-TO(DOCTYPE,"ar"))*, cobrindo 1993-2024 e restringindo-se a artigos revisados por pares. Os dados foram analisados no software Bibliometrix, no RStudio, com apoio do Biblioshiny para visualização interativa.

Resultados

Integram a análise 18.159 documentos. Brevemente, apresentaremos as características mais gerais dessa produção. No que tange ao objetivo a) identificar as palavras-chave mais recorrentes, o treemap representado na Figura 1 revela a diversidade de temas nos quais os dados do IBGE são mobilizados. O termo “Brazil”, por certo, é o mais frequente, o que reforça o vínculo direto entre o instituto e a produção científica do/sobre o país, seguido por

palavras como “human”, “female”, “adult”, “adolescent” e “aged”, que remetem a pesquisas em saúde pública, demografia e epidemiologia. Também se destacam termos relacionados a condições específicas, como “obesity”, “risk factors” e “prevalence”, sugerindo aplicação dos dados em estudos clínicos e de saúde populacional. A configuração evidencia que os dados do IBGE são importantes e empregados em análises de grupos sociais, faixas etárias e condições de saúde, servindo de base para a formulação de diagnósticos científicos sobre a realidade brasileira.

Figura 1

Treemap dos 50 termos mais frequentes no corpus

Fonte: os autores (2025)

Em relação ao objetivo b) caracterizar os periódicos que mais recebem produção, os veículos que concentram publicações citando o IBGE são majoritariamente das áreas de saúde pública, epidemiologia e ciências ambientais. Conforme o Gráfico 1, destacam-se títulos como Cadernos de Saúde Pública, Ciência & Saúde Coletiva e PLoS One, indicando que a aplicação dos dados do IBGE ultrapassa o escopo nacional e também alcança veículos internacionais de impacto. A presença de revistas de saúde com maior ênfase reforça, novamente, a centralidade dos dados demográficos e socioeconômicos produzidos pelo

instituto no planejamento e avaliação de políticas públicas. Além disso, periódicos de áreas como geografia física, meio ambiente e ciências sociais atestam o caráter interdisciplinar do uso das estatísticas do IBGE.

Gráfico 1

Periódicos mais frequentes no corpus

Fonte: os autores (2025).

Na Figura 2 observa-se que, em relação aos países, embora a produção seja predominantemente brasileira (de forma que ela foi excluída da visualização para maior clareza da apresentação dos dados), observa-se participação significativa de outros países, com destaque para Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, França e Espanha. Entende-se que essa presença pode revelar interesse internacional em utilizar ou comparar dados do IBGE, seja em análises comparativas, seja em estudos colaborativos com pesquisadores brasileiros. A distribuição geográfica indica que a relevância do IBGE ultrapassa o cenário nacional, sendo reconhecida como fonte confiável para compreender fenômenos socioeconômicos e ambientais em escala global.

Figura 2

Países mais frequentes no corpus com base no vínculo dos pesquisadores (exceto Brasil)

Fonte: os autores (2025)

Por fim, conforme demonstra o Gráfico 2, no que tange a apresentar as áreas do conhecimento (a partir de classificação própria da Scopus), a distribuição por áreas do conhecimento demonstra que o uso dos dados do IBGE é marcadamente interdisciplinar, mas com concentração em campos diretamente relacionados à análise populacional e socioeconômica, reforçando interpretação anterior já apresentada neste estudo.

As Ciências Agrárias e Biológicas (19,2%), a Medicina (17,3%) e as Ciências Ambientais (12,3%) lideram em volume de publicações, o que reflete a utilização dos levantamentos do instituto em estudos sobre dinâmica populacional, saúde pública, nutrição, sustentabilidade e uso da terra. Em seguida, destacam-se as Ciências Sociais (12,8%), que empregam censos demográficos e pesquisas domiciliares para analisar desigualdades, políticas sociais e transformações culturais.

Outras áreas, como Psicologia, Economia, Artes e Humanidades, Engenharia e até Ciências da Terra e Planetárias, aparecem de forma complementar, evidenciando que o IBGE é fornecedor de estatísticas econômicas e também uma fonte estruturante para investigações diversas sobre a sociedade e o território brasileiros. Infere-se que essa pluralidade de usos confirma a centralidade institucional do IBGE como referência de informação científica no país.

Gráfico 2

Área do Conhecimento (conforme Scopus) com maiores vinculações dos estudos

Fonte: os autores (2025)

Considerações finais

As análises realizadas evidenciam a centralidade do IBGE como fonte estruturante de dados e informações para a pesquisa científica no Brasil e em contextos internacionais. A diversidade de áreas do conhecimento que recorrem às estatísticas do Instituto, somada à relevância de periódicos que as utilizam, demonstra a amplitude do impacto social, acadêmico e interdisciplinar do órgão. Mais do que números, trata-se de um patrimônio informacional que sustenta diagnósticos, orienta políticas públicas e embasa reflexões teóricas, colocando o IBGE como ator indispensável na circulação e legitimação de conhecimento científico.

Ao mesmo tempo, os resultados também revelam desafios relacionados à visibilidade, ao reconhecimento e à equidade no acesso e uso desses dados, o que remete à necessidade de fortalecimento de práticas de Justiça Informacional. Investir em maior transparência, acessibilidade e letramento estatístico é essencial para que os dados produzidos pelo IBGE possam ser apropriados de forma crítica e inclusiva. Assim, esta pesquisa contribui não apenas para evidenciar o papel do Instituto no ecossistema científico, mas também para suscitar reflexões sobre a democratização do conhecimento e sobre o compromisso social da Ciência Aberta.

Referências

